

ИСТОРИЯ СКАФФОЛДИНГА И ТЕОРИЯ “ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ”

Рашидова Мунаввар Хайдаровна

(независимый соискатель Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан)

***Аннотация:** В данной статье рассматривается технология скаффолдинг и связанная с ней концепция "Зона ближайшего развития" или ЗБР Льва Выготского как эффективная лингвометодическая поддержка при обучении курсантов английскому языку. Также, в статье описана теория, лежащая в основе инструктивного скаффолдинга, история создания скаффолдинга и даны рекомендации по использованию технологии скаффолдинг с курсантами в аудитории.*

***Ключевые слова:** Зона ближайшего развития (ЗБР), скаффолдинг, лингвометодическая поддержка, обучение курсантов английскому языку.*

Теория, лежащая в основе инструктивного скаффолдинга, заключается в том, что в сравнении с самостоятельным обучением обучаемые узнают больше, сотрудничая с другими участниками учебного процесса, которые обладают более широким спектром навыков и знаний, чем обучаемые в настоящее время. Эти преподаватели или сверстники являются "скаффолдингом", который помогает обучаемому расширить свои границы умений и узнать больше, чем он смог бы сделать в одиночку [1].

Скаффолдинг Выготского является частью образовательной концепции "Зоны ближайшего развития" или ЗБР. ЗБР - это набор навыков или знаний, которые обучаемый не может освоить самостоятельно, но может освоить с помощью или под руководством кого-то другого, чей уровень квалификации чуть выше того, на котором сейчас находится названный обучаемый.

ЗБР часто изображается в виде ряда концентрических кругов. Наименьший круг - это набор навыков, которые можно освоить самостоятельно, без чьей-либо помощи. Далее следует ЗБР, или навыки, которые кто-либо не смог освоить самостоятельно, но может освоить с помощью преподавателя или сверстника. Помимо этого, есть навыки, которые трудно на данном этапе освоить даже с посторонней помощью.

Например, предположим, что есть курсант, который учится читать и писать на иностранном языке. Он знает все буквы алфавита, но ещё не умеет хорошо читать или писать. Независимо от того, сколько наставлений он уже слышал, на данный момент он не способен самостоятельно прочесть большой роман, но с помощью преподавателя он может научиться читать и писать грамотно, потому что этот навык находится в пределах ЗБР. Ему потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы освоить этот навык самостоятельно, но этот навык достаточно прост, чтобы курсант мог его понять и наработать, если у него есть кто-то, кто ему это объяснит. ЗБР курсанта - это чтение и написание эссе, а преподаватель, который помогает ему написать эссе, - это скаффолд.

Сторонники ЗБР и скаффолдинга считают, что эти технологии являются высокоэффективными и способны максимизировать обучение. Скаффолдинг может быть использован с целью помощи курсанту любого уровня знаний научиться чему-то новому. В аудитории с курсантами этот метод чаще всего используется для освоения новых концепций и приобретения необходимых навыков, которых раньше не было в активном запасе.

Теперь следует рассказать немного из истории создания скаффолдинга. Этот термин пришёл к нам из психологии, так как Лев Выготский был психологом, который ввёл термин "зона ближайшего развития" и провёл множество исследований, которые привели к созданию скаффолдинга. Вот почему эту концепцию часто называют "скаффолдингом Выготского".

Выготский изучал психологию развития, и именно в начале 1930-х годов, ближе к концу своей карьеры, разработал концепцию ЗБР. Этот психолог считал, что преподаватели должны «помогать учащимся учиться» в рамках их ЗБР, чтобы те могли повышать свои знания и набирать навыки, не расстраиваясь из-за вещей, которые в настоящее время им слишком трудно выполнить [2].

Выготский выдвинул идею ЗБР после тщательного изучения эффективности различных методов обучения и того, как учатся маленькие дети. Он обнаружил, что индивидуальные тесты по определению знаний, часто являются ошибочным способом выявления уровня интеллекта юного ученика, поскольку детям, чтобы быстро учиться, необходимо взаимодействовать с другими людьми, которые более умны, чем они сами в настоящее время. Он привёл много примеров из истории и культуры, где маленьких детей обучают новым знаниям и навыкам, передавая их от поколения к поколению.

Например, когда младенцы учатся ходить, они часто начинают с того, что держатся за одежду или руки взрослого или ребенка постарше, который ведет их. Младенец будет продолжать делать это до тех пор, пока у него не будет

достаточно навыков и сил, чтобы ходить самостоятельно. Таким образом, они могут научиться ходить намного быстрее, чем того от них ожидали. А ведь это всего лишь возможность держаться за того. Кто сильнее и старше [3].

Выготский считал, что правильный способ тестирования - это проверить способность решать проблемы как самостоятельно, так и с помощью старшего поколения. Умер Выготский в 1934 году, менее чем через десять лет после того, как он представил идею ЗБР, и после его смерти исследования в этом интересном направлении практически прекратились.

В 1960-х годах работа Выготского была возрождена новой группой психологов, изучающих психологию развития. Доктор Джером Брунер ввёл термин "скаффолдинг" и связал его с работой Выготского. Доктор Брунер и другие психологи начали изучать использование ЗБР в различных образовательных контекстах, ими было обнаружено, что поощрение учащихся приводит к решению самых сложных задач в рамках ЗБР.

Сегодня скаффолдинг продолжает изучаться и использоваться. Многие недавние исследования сосредоточены на том, как использовать скаффолдинг для эффективности занятий (в том числе онлайн-занятий).

История развития скаффолдинга подталкивает к закономерному вопросу: «Эффективен ли скаффолдинг в своём применении?» Попробуем ответить на этот вопрос. За последние несколько десятилетий были проведены многочисленные исследования по изучению эффективности использования ЗБР и скаффолдинга в качестве методов обучения. В целом, исследования показали, что эти методы часто могут помочь обучаемым узнать больше, чем они могли бы при применении традиционных методов обучения. Но технологии скаффолдинга требуют, чтобы преподаватель хорошо разбирался в ЗБР, чтобы мог адаптировать метод обучения к потребностям обучаемых.

Раннее исследование, проведённое в 1975 году, показало, что четырехлетние дети, чьи матери общались с ними и давали им советы, были способны строить значительно более сложные блочные башни, чем те, кто работал в одиночку. Наиболее успешными были те дети, чьи матери адаптировали свою стратегию в зависимости от того, насколько хорошо их ребенок выполнял задание. Они делали разные комментарии в зависимости от того, хороши ли у ребёнка дела или он испытывает трудности. Исследование 1990 года показало аналогичные результаты, когда детей попросили поставить мебель для кукольного домика в нужную комнату. Дети, чьи матери давали им указания, были значительно более успешны, чем те, кто выполнял задание самостоятельно.

Исследование, опубликованное в 2000 году, в котором основное внимание уделялось учителю, использующему ЗБР и скаффолдинг для обучения говорящего на фарси студента английскому языку, показало, что эти методы могут быть эффективным способом научить кого-то новому языку. По мере того как ученик совершенствовал свои навыки владения английским языком, его учитель перешёл от обучения отдельным словам и фразам с вопросом, требующим коротких ответов "да/нет", к вопросам, которые требовали более подробных ответов. Это постепенное увеличение сложности помогло студенту улучшить свои навыки владения английским языком, одновременно уменьшив чувство разочарования от попыток овладеть языком сверх существующего на тот момент уровня [4].

Аналогичное исследование психологии «строительных лесов», опубликованное в 2014 году, показало, что в группе из 30 студентов, изучающих австралийский язык, те, у кого были преподаватели, которые использовали метод скаффолдинга, добились значительно большего прогресса в применении стратегий и письме.

Следовательно, все исследования показали, что ЗБР и скаффолдинг могут быть эффективными при обязательном условии, что преподаватель знает, как правильно их применять. Здесь существует один риск - слишком сильно помогать студентам, что превращает их в пассивных участников процесса и препятствует их интеллектуальному росту.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2021. On linguistic competence as the component of communicative competence. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 7. Issue 3. pp.165-167
2. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2021. Sociolinguistic competence as the main component of intercultural communicative competence. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 7. Issue 3. pp.4-6
3. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2020. Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 5. Issue 3. pp.502-504
4. Rashidova Munavvar Khaydarovna. 2023. Techniques for improving cadets' conversational skills. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renaissance. 3.(3) pp.637-640.

5. Рашидова Мунаввар Хайдаровна. 2022. Из истории развития скаффолдинга. International conferences. 1 (16). С.16-18.
6. Rashidova Munavvar Xaydarovna, Namozova Dilnoza Berdimurotovna. Effective methods of teaching. Materials of the republican 33-multidisciplinary online distance conference on “Scientific and practical research in Uzbekistan. Part 10. 2021. p. 23
7. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2020. Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 6. Issue 3. pp.165-167
8. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2021. Discourse competence as the component of communicative competence. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 6. Issue 3. pp.39-41
9. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2023. Improving learning through scaffolding. Educational research in universal sciences. 2 (4). pp.530-534
10. M.X.Rashidova, D.B.Namozova. Teaching technical subjects through English. Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм. 32-б.
11. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2023. Instructional scaffolding to improve learning. Innovative development in educational activities. 2 (7) pp. 135-140.